

МОҚОБИЛ ЭНЕРГИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ЙЎЛЛАРИ

¹Топилдиев С.Р., ²Абдуллаева М.К.

¹Тошкент давлат иқтисодиёт университети

“Фундаментал иқтисодиёт” кафедраси профессори и.ф.д. (DSc)

²Тошкент давлат иқтисодиёт университети

“Фундаментал иқтисодиёт” кафедраси доценти и.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003752>

Аннотация. Ушбу мақодада мамлакатимизда яшил иқтисодиётга ўтиш муаммолари ҳамда муқобил энергиядан фойдаланиш йўллари асосланган. Шу билан бирга Ўзбекистонда 2030 йилгача муқобил энергиядан фойдаланиш ва амалиётга жорий этишни тезлаштириш, энергия тежовчи замонавий технологиялари билан жиҳозлаш шу орқали энергия тежамкорлигига эришиш йўллари таклиф этилган.

Калит сўз: яшил иқтисодиёт, энергия, муқобил, саноат, концепция, декарбонизация, стратегия, Жаҳон, Осиё, ресурс, диверсификация, давлат, маркетинг, яшил энергия, технология, тармоқ, корхона.

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам перехода к зеленой экономике в нашей стране и пути использования альтернативной энергетики. При этом были предложены вопросы ускорения использования и внедрения альтернативной энергетики в Узбекистане до 2030 года, оснащения его современными энергосберегающими технологиями, тем самым достигая энергоэффективности.

Ключевые слова: зеленая экономика, энергетика, альтернатива, промышленность, концепция, декарбонизация, стратегия, мировое хозяйство, Азия, ресурс, диверсификация, государство, маркетинг, зеленая энергия, технология, сеть, предприятие.

Abstract. This article focuses on the problems of transition to a green economy in Uzbekistan and ways to use alternative energy. At the same time, ways of accelerating the use and implementation of alternative energy in Uzbekistan until 2030, equipping it with modern energy-saving technologies, thereby achieving energy efficiency, were recommended.

Key words: green economy, energy, alternative, industry, concept, decarbonization, strategy, World, Asia, resource, diversification, state, marketing, green energy, technology, network, enterprise.

Мавзунинг долзарблиги. “Яшил ўсиш ва глобал мақсадлар учун ҳамкорлик – 2030” (P4G) иккинчи халқаро саммити 2021 йил 30 майда Корея Республикасида бўлиб ўтди. Унда давлатимиз раҳбари: “Бугунги кунда она табиатнинг ўзи бизга йўллаётган огоҳлик кўнғироғига бепарво бўлмаслигимиз керак. Афсуски, иқлим ўзгаришлари тобора кучайиб бормоқда. Биз яшаётган Марказий Осиёда сўнгги 30 йилда ўртача йиллик ҳарорат тахминан бир даражага кўтарилди. Минтақамиздаги асосий дарёларнинг ҳавзаси ва биологик хилма-хилликнинг қисқариб бораётгани жиддий хавотир уйғотмоқда. Бугунги кунда даражасини оширадиган газлар ва атмосферанинг кенг миқёсда ифлосланиши муаммоларни янада чуқурлаштирмоқда. Бугунги кунда “яшил тараккиёт” борасидаги мақсадларга эришиш учун мамлакатларнинг ҳаракатлари янада фаол ва самарали бўлиши кераклигига ҳеч ким шубҳа қилмаяпти. Бошқа чорамиз ҳам йўқ”, деб таъкидлаб ўтдилар.

Шу билан бирга хозирги кунга қадар мамлакатимизда фойдаланилаётган электро трасфарматорларга 45-50 йиллар бўлганлигини ҳисобга олсак электро трасфарматорлар хозирги замон талабларига жавоб бермайди. Аҳоли сонининг ўсиб бориши, яшил энергетикага бўлган талабни ортиши, режалаштирилмаган маҳаллаларга электро энергияни етказиб берилиши бунга асос бўлади. Яшил энергетикага ўтишда анашундай муаммоларни бартараф этиб замонвий технологиялар билан жиҳозлаш зарур ҳисобланади.

Муаммонинг мазмуни. Ҳозирги кунда турли хил тармоқларда ҚТЭ манбаларидан фойдаланишнинг самарадорлиги, уни техник ва технологик жиҳатлари, энергия тежамкорлигига эришиш ва энергетика тизимининг иқтисодий ривожлантиришга қаратилган илмий асосланган тадқиқотлар олиб бориш зарур. Бироқ саноат корхоналарида ҚТЭдан фойдаланиш асосида рақобатдош устунликларни яратиш, саноатни яшил энергияга ўтказишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш ҳамда Ўзбекистон саноатида “Яшил энергия тизимини” ташкилий-иқтисодий механизмларини яратиш бўйича олиб борилган тадқиқотларнинг муҳим йўналишлари ҳисобланади.

Тадқиқот услуби тавсифи. Тадқиқот давомида назарий ва амалий ўрганиш, тизимли ёндашув, гуруҳлаш, таққослама таҳлил, кузатув, статистик таҳлил, омилли таҳлил қилиш усуллари билан самарали фойдаланилган. Олиб борилган тадқиқотлар асосида мамлакатда иқлим ўзгариши таъсирини камайтириш ва унга мослашиш, «яшил» иқтисодиётга ўтиш чораларини жадаллаштириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, «яшил» инвестицияларни жалб қилиш, экологик инқирознинг салбий таъсирини юмшатиш асосида умумлаштириш усуллари, мазкур усулларни қўллаш афзалликлари, камчиликлари ва мазкур усуллардан фойдаланишни такомиллаштириш бўйича тавсиялар шакллантирилган.

Натижа. Яшил иқтисодиётга ўтиш муваффақиятини таъминлаш учун давлат сектори ва яшил молияни жалб қилиш жуда муҳимдир. Иқлим ўзгариши билан боғлиқ муаммоли масалалар мамлакатда амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигига, хусусан, иқтисодий ўсиш ва камбағалликни қисқартириш, экологик ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга ўзининг салбий таъсирини кўрсатади. Шундан келиб чиқиб, ушбу йўналишда мамлакатда иқлим ўзгариши таъсирини камайтириш ва унга мослашиш, «яшил» иқтисодиётга ўтиш чораларини жадаллаштириш, «яшил» ва инклюзив иқтисодий ўсиш моделини тарғиб қилишга катта эътибор қаратилмоқда.

Бу борада, мамлакатда «яшил» иқтисодий ўсишни рағбатлантириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, «яшил» инвестицияларни жалб қилиш, экологик инқирознинг салбий таъсирини юмшатиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 октябрдаги ПҚ-4477-сон қарори билан 2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси тасдиқланган.

2020 йилда коронавирус (COVID-19) пандемияси туфайли юзага келган эпидемиологик вазият сабабли дунё мамлакатлари қатори Ўзбекистон Республикасида ҳам ушбу Стратегияни жадал амалга ошириш имконияти чекланди.

Шу билан бир қаторда, 2021 йил ноябрь ойида бўлиб ўтган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича доиравий конвенциясининг 26-йиғилишида (COP26) Ўзбекистон Республикаси томонидан Париж битими доирасида 2030 йилга қадар ялпи ички маҳсулот бирлигида иссиқхона газлари эмиссиясини 2010 йилги кўрсаткичларга нисбатан 35 фоиз камайтириш бўйича қўшимча мажбуриятни ўз зиммасига олди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 2023 йилнинг май ойида 2030 йилга қадар метан эмиссиясини 2020 йилга нисбатан камида 30 фоизга камайтириш бўйича мамлакатларнинг жамоавий мақсадга эришиши бўйича глобал мажбурият тўғрисидаги ташаббусга (Global Methane Pledge) қўшилди.

Коронавирус пандемияси ва иқлим ўзгариши туфайли юзага келаётган салбий ҳолатларнинг сабоқлари иқтисодий ўсишни таъминлашда янада барқарор манбалар ва ёндашувларни қайта кўриб чиқиш, хусусан, мамлакатда «яшил» иқтисодиёт ва «яшил» иқтисодий ўсиш бўйича стратегик мақсадлар ва чора-тадбирлар амалга оширилишини самарали ташкил этиш заруриятини кўрсатмоқда.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги «2030 йилгача ўзбекистон республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-436-сон Қарори қабул қилинди.

2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси асосида «яшил» иқтисодиётни ривожлантириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш, шунингдек, ушбу йўналишда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг халқаро ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликдаги мувофиқлаштирилган саъй-ҳаракатларини таъминлаш Дастурни ишлаб чиқиш заруриятини юзага келтирди.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш, Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси доирасида «яшил» ва инклюзив иқтисодий ўсишни таъминлаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш ҳамда иқтисодиётнинг барча тармоқларида ресурсларни тежашни янада кенгайтириш мақсадида:

-иссиқхона газларининг ялпи ички маҳсулот бирлигига нисбатан солиштира ажратмаларини 2010 йилдаги даражадан 35 фоизга қисқартириш;

-қайта тикланувчи энергия манбаларининг ишлаб чиқариш қувватини 15 ГВтга ошириш ва уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 30 фоизидан кўпроғига етказиш;

-саноат соҳасида энергия самарадорлигини камида 20 фоизга ошириш;

-ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган энергия сарфи ҳажмини, шу жумладан, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобига 30 фоизга камайтириш;

-иқтисодиётнинг барча тармоқларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада ошириш, 1 миллион гектаргача майдонда сув тежовчи суғориш технологиясини жорий этиш;

-йилига 200 миллион кўчат экиш ва кўчатларнинг умумий сонини 1 миллиарддан ошириш орқали шаҳарлардаги яшил майдонларни 30 фоиздан ортиқроққа кенгайтириш;

-республика ўрмон фонди захиралари кўрсаткичини 90 миллион куб метрдан ортиқроққа етказиш;

-ҳосил бўладиган қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш даражасини 65 фоиздан ошириш;

-25 та корхона ва ташкилотда ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг энергия сиғими кўрсаткичини 2026 йилга келиб 2022 йилга нисбатан 20 фоизга камайтиришга қаратилган 2022-2026 йилларда иқтисодий тармоқларида ёқилғи-энергетика ресурсларини тежаш кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодий ўсишни таъминлашда 6 та устувор йўналишда вазифаларини белгиланган:

1. Табиий ресурслардан барқарор ва самарали фойдаланиш;
2. Миллий иқтисодийнинг табиий офатлар ва иқлим ўзгаришига нисбатан барқарорлигини мустаҳкамлаш;
3. Миллий иқтисодий, хусусан, саноатнинг «яшил» ва кам углеродли ривожланишини таъминлаш;
4. Инновацияларни жорий этиш ва самарали «яшил» инвестицияларни жалб қилиш;
5. Барқарор ва инклюзив «яшил» урбанизацияни ривожлантириш;
6. «Яшил» иқтисодийга ўтиш даврида катта таъсир остида бўлиши мумкин бўлган аҳоли ва уларнинг яшаш жойларини қўллаб-қувватлаш.

Ушбу устувор йўналишлар бўйича вазифаларнинг самарали амалга оширилиши қуйидаги йўналишлардаги тармоқлараро чоралар билан бир қаторда амалга ошириш лозим бўлади. Масалан:

«яшил» ўсиш бўйича салоҳиятни ошириш ва инсон капиталини ривожлантириш;
«яшил» иқтисодийга ўтиш учун қулай сиёсий муҳит яратиш, самарали институтларни жорий қилиш;

ташқи ва ички «яшил» молиялаштириш оқимларини қўпайтириш.

Инновацияларни жорий этиш ва самарали «яшил» инвестицияларни жалб қилишнинг устувор йўналишлари қуйидагилардан иборат.

а) «яшил» инвестициялар концепциясини интеграциялаш — мамлакатда режалаштирилган барча инвестиция лойиҳалари учун «яшил» мезонларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

б) саноат корхоналари инфратузилмасини модернизациялаш — мавжуд янги технологиялар ва стандартларнинг интеграцияси орқали саноат, қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва иқтисодийнинг бошқа тармоқларидаги саноат корхоналарининг инфратузилмаси барқарорлигини таъминла.

в) хусусий секторнинг миллий иқтисодийдаги иштирокини ошириш, давлат ва хусусий сектор ўртасидаги мулоқотни мустаҳкамлаш.

г) давлат харидларининг шаффоф ва рақобатбардош тартибини ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштиришни қўллаб-қувватлаш.

д) электрон ҳукумат ва давлат бошқаруви салоҳиятини мустаҳкамлаш, электрон ҳукумат тизимини АКТ инфратузилмаси ва тегишли тизимлар билан таъминлаш, давлат бошқаруви органларининг инновациялар ва инвестициялар бўйича салоҳиятини кучайтириш ҳамда давлат хизматлари ва жараёнларини рақамлаштиришни қўллаб-қувватлаш.

Саноат тармоқларида «яшил» иқтисодийга ўтиш ва энергия тежамкорлигини таъминлаш концепцияси тасдиқланди. 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодийга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш бўйича мақсадли кўрсаткичлар асосида

қайта тикланувчи энергия манбаларининг электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улушини кенгайтириш йўналишлари кўриб чиқилган (1-жадвал).

1- жадвал

2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш бўйича мақсадли кўрсаткичлар¹

Т/р	Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2024 йил	2026 йил	2028 йил	2030 йил
1.	Ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган энергия ҳажмини камайтириш (2021 йилга нисбатан)	%	14,0	22,0	27,0	30,0
2.	Саноатда электр энергияси истеъмоли, умумий истеъмолдаги улуши	%	25,0	23,0	21,0	20,0
3.	Қайта тикланувчи энергия манбаларининг электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улушини кенгайтириш (гидроэнергетика билан бирга)	%	9,0	24,3	29,0	30,5
		кВт/с	8,6	25,0	34,0	40,7
4.	Кичик қувватли қуёш фотоэлектр станцияларини қуриш	МВт	150,0	400,0	800,0	1500,0
5.	Яхшиланган ичимлик сув манбаларидан фойдаланиш имкониятига эга аҳоли, жами аҳоли сонига нисбатан	%	80,93	87,12	88,5	90,0
6.	Ўрмон фонди ҳудудларида дарахт ва буталар захираларини кўпайтириш	млн.м ³	68,1	77,0	85,5	92,3
7.	«Яшил макон» лойиҳаси доирасида шаҳарлардаги яшил майдонларни кенгайтириш (аҳоли пунктининг умумий майдонига нисбатан)	%	12,4	15,8	23,8	30,0
8.	Ҳосил бўладиган қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш даражаси	%	40,0	50,0	60,0	65,0

Сўнгги йилларда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия ресурсларига бўлган талабнинг ортиб бориши энергия ресурсларидан самарали ва тежамкорлик билан фойдаланишни тақозо этмоқда.

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қиладиган бўлсак иқтисодиёт тармоқларининг йирик энергия сарфловчи корхоналарида энергия самарадорлигини ошириш ва ёқилғи-энергетика ресурсларини тежаш бўйича такомиллаштирилган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Шу билан бирга, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишда саноат

¹Жадвал Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача ўзбекистон республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-436-сон Қарори асосида тузилган.

тармоқларидаги йўқотишларни камайтириш ва ресурсларни ишлатиш самарадорлигини ошириш бўйича қуйидаги вазифаларни бажариш лозим.

Фикримизча 2030 йилгача «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш натижасида саноат тармоқларида 3,9 млрд метр куб табиий газ, 4 млрд кВт/соат электр энергияси ва 21 минг тонна нефть маҳсулотларини тежаш орқали энергия сифимини 20 фоизга камайтириш;

бино ва иншоотларда энергия самарадорлигини 30 фоизга ошириш;

ҳар бир тармоқ кесимида ресурсларни ишлатиш самарадорлигини ошириш ва энергия тежамкорлиги дастурларини ишлаб чиқиш;

чиқиндисиз ишлаб чиқариш технологияларини рағбатлантириш механизмларини жорий этиш;

Иқтисодиёт тармоқлари ва фаолият турлари бўйича иқтисодиётнинг энергия сарфи (энергия сифими) 2026 йилга бориб 22 фоизга камайтиришга эришиш;

Қайта тикланувчи энергия манбаларининг электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улушини кенгайтиришни 40,7 кВт/с га етказиш;

«Яшил макон» лойиҳаси доирасида шаҳарлардаги яшил майдонларни кенгайтиришни 30 фоизга етказишмақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача ўзбекистон республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-436-сон Қарори.
2. Can S’ener S. E, Sharp J. L, Anctil A., ”Factors impacting diverging paths of renewable energy: A review,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 81, no. October 2016, pp. 2335–2342, 2018.
3. García-Olivares, J. Solé, Osychenko.O, ”Transportation in a 100% renewable energy system,” *Energy Convers. Manag.*, vol. 158, no. August 2017, pp. 266–285, 2018.
4. Deshmukh M. K. G. et al. Renewable energy in the 21st century: A review // *Materials Today: Proceedings*. – 2021.
5. Подковальников С.В., Поломошина М.А. Интеграция возобновляемых источников энергии в систему электроснабжения промышленного предприятия // *Вестник ИргТУ*. 2018. №11 (142). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-v-sistemu-elektrosnabzheniya-promyshlennogo-predpriyatiya> (дата обращения: 17.02.2023).
6. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Тошматов Ш.А. Жаҳонда “яшил иқтисодиёт”ни ривожлантириш моделлари ва уни Ўзбекистонда амалга ошириш хусусиятлари: монография. /и.ф.д., проф. А.В. Вахабовнинг умумий таҳрири остида –Тошкент: “Университет”, 2020. -278 б.
7. Шодмонов Ш.Ш., Абдуллаева М.К. Саноат корхоналарида энергия сарфини камайтиришнинг асосий жихатлари. (2019). <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/587>.
8. Фахриддинова Ф.З. Режапов Х. Тикланадиган энергия истеъмолининг ҳолати ва ривожланиш истиқболлари // *Science and Education*. 2022. №7.